

**БУХОРО ВОҲАСИ ЎТЛОҚИ ТУПРОҚЛАРНИНГ
АГРОФИЗИКАВИЙ ХОССАЛАРИ (Вобкент тумани мисолида)**

Назарова Севара Мустакимовна

PhD, доцент,

Шарипова Амина Руслановна

4 босқич тупроқшунослик йўналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10920539>

Аннотация мақолада Бухоро воҳаси суғориладиган ўтлоқи тупроқларнинг умумий физикавий хоссалари ўрганилган. Тупроқларнинг ғоваклиги пастга томон камайиб бориши кузатилган. Тупроқларнинг механик таркиби оғирлашиб бориши билан унинг зичлиги бирмунча юқори бўлиши аниқланган.

Тупроқ қисқоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг бирдан-бир асосий воситаси ва ҳар бир мамлакатнинг битмас-туганмас бойлигидир. Шу бойликдан тўғри фойдаланиш, уни келажак авлодлар учун асраб-авайлаш инсоният келажagini белгилайди.

Суғориладиган тупроқларнинг умумий физик хоссалари тупроқ унумдорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, тупроқ намлигини ҳаракати ва сарфланиши озика моддаларни ўзлаштирилиши физикавий ва сув-физикавий хоссаларига боғлиқ бўлади.

Р.Қурвантаевнинг таъкидлашича, бўз тупроқлар ва чўл минтақасида тарқалган лёсс, аллювиал-пролювиал, аллювиал ётқизиқларда ҳосил бўлган суғориладиган оғир ва ўрта қумоқли бўз-ўтлоқи, ўтлоқи, тақирсимон тупроқлар учун мақбул зичлик $1,2-1,4 \text{ г/см}^3$ ва критик зичликни $1,5-1,6 \text{ г/см}^3$ бўлиши мазкур тупроқлар учун энг яхши кўрсаткич ҳисобланади. Енгил қумоқли тупроқларнинг ҳайдалма қатламида эса ҳажм оғирлик $1,34-1,43 \text{ г/см}^3$ бўлиши мақсадга мувофиқдир. [4,5,]

Умумий ғоваклик тупроқ механик таркибига чамбарчас боғлиқ бўлиб, қумли, қумлоқли ва енгил қумоқли тупроқларда ва шундай қатламларда энг катта (50-54%) миқдорни ташкил қилади. Бундай тупроқлар М.У.Умаров, Ж.Икромов, Р.Қурвантаевларнинг таъкидлашича яхши хоссали тупроқлар ҳисобланади. Тупроқларнинг умумий ғоваклиги, зичлиги $1,5-1,6 \text{ г/см}^3$ бўлган тупроқларда 38-40 % ни ташкил қилиб, қониқарсиз ҳисобланади. [1,2,3]

Солиштирма оғирлик бирмунча барқарор бирлик бўлиб, у тупроқларнинг кимёвий, механик ва минерологик таркиби ва гумус

билан таъминланганлик даражасига боғлиқ. Олинган натижаларнинг кўрсатишича, Зарафшоннинг қуйи оқими Бухоро воҳасида суғориладиган ўтлоқи тупроқлари ҳажм оғирлиги кўрсаткичларига кўра, Вобкент туманида $2,56-2,66$ г/см³.

Суғориладиган тупроқларни кўпчилигида солиштирма оғирлик юқори қатламларда пастки қатламларга қараганда кичик кўрсаткичга эга, бундай бўлишига сабаб тупроқларнинг юқори қатламида гумус миқдорининг бир мунча юқори бўлишидир. Умуман Бухоро воҳаси суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг солиштирма оғирлик кўрсаткичлари бир-биридан кескин фарқ қилмайди ва улар тез ўзгарувчан катталиқ ҳам эмас.

Ўрганилган ҳудудлар тупроқларининг ҳажм оғирлиги солиштирма оғирликка нисбатан ўзгарувчан ва турли-тумандир. Бу эса тупроқларда кечаётган жараёнларнинг ўзгача эканлигини изоҳлайди. Ўрганилган тупроқларнинг ҳажм оғирлиги турли ҳудудларда турлича бўлиб, улар ўртасида кескин фарқ сезилмайди.

Текширилган тупроқларнинг ҳажм оғирлиги ва ғоваклиги бўйича олинган натижалар шуни кўрсатадики тупроқларнинг юқориги ҳайдалма қатламининг гумус миқдори, механик таркиби, шўрланиши ва ҳоказоларга кўра, турли ҳажм оғирлигига эга.

1-расм. Суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг солиштирма ва ҳажм оғирликлари, г/см³

Вобкент туманида суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг ҳайдов қатламида (1,27-1,55 г/см³) мақбул кўрсаткичга яқин ҳажм оғирлик ҳосил бўлган. Бунинг асосий сабаби қум заррачалари миқдорининг кўп бўлиши ва яхши жойланиши, уларни шўртоблашганлиги ҳисобланади. Бу икки омил тупроқ кесмасининг юқори ва ўрта қисмлари ҳажм оғирлигини катталигини белгилайди. Ҳайдов қатлами нисбатан юмшоқ, ҳайдов ости қатлами зич тузилиши билан характерланади. Пастки қатламларнинг зичлашишига тупроқ физик-кимёвий ва кимёвий хоссалари (темир, марганец ва магний бирикмаларини ҳосил бўлиши) ҳамда гидроморфизм ҳам кучли таъсир қилади. Бундан ташқари сизот суви яқин бўлган тупроқларда устки қатламлар босими ҳам таъсир кўрсатади.

Бухоро воҳаси суғориладиган тупроқлари шароитида механик таркибнинг оғирлашиб борган сари тупроқларнинг зичлиги ҳам бирмунча юқори бўлиши аниқланди.

Шу билан бирга, кучли зичланиш тупроқ кесмаларининг фақат юқори қатламларида учрамасдан, балки уларнинг қуйи қатламларида ҳам кузатилади. Олинган маълумотларнинг кўрсатишича, йиллар давомида амалга ошириладиган суғоришлар тупроқ агрегатларини парчаланишига сабаб бўлса, ҳайдалма қатламида тупроққа узлуксиз ишлов бериш, унинг зичланишини олдини олишга қаратилган тадбир ҳисобланади.

Суғориш ва агротехникавий тадбирлар таъсирида Бухоро воҳаси суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг ҳайдалма ости ва ундан пастки қатламларининг зичлашишини бартараф қилиш учун биринчи навбатда ерларни иложи борица чуқурроқ юмшатиш, кўп йиллик ўт ва дуккакли экинлар экиш кам ишлов бериш мақсадга мувофиқдир.

Суғориладиган тупроқларда сувнинг (намликнинг) миқдори, унинг ҳаракати, осон эрувчи тузлар миқдори, намликни ортиши ва уни ушланиб қолиши, илдиз озиқланиш қатламини ҳаво билан таъминланиши тупроқларнинг ғоваклигига бевосита боғлиқ бўлади. Ўрганилган ўтлоқи тупроқларда умумий ғоваклик суғориш даврийлигига кўра тупроқларнинг генетик қатламлари ва бутун тупроқ кесмаси бўйича кенг (42-51%) ораликда ўзгаради. Эскидан суғориладиган тупроқларнинг ҳамма турлари бўйича умумий ғоваклиги юқори қатламда катта бўлиб, пастга ҳайдалма ости қатламига қараб камайдиган, умумий ғовакликни пастга қараб камайиб бориши механик таркиб оғирлашиши, сувга

чидамли агрегатларнинг миқдорини камайиши, тупроқга ишлов берувчи механизмлар таъсирида содир бўлади. Юқори қатламларда умумий ғоваклик юқори бўлиши тупроқларда ишлов бериш ва агрегатлар ҳосил бўлиши билан боғлиқдир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, суғориладиган ўтлоқи тупроқларни солиштирма оғирлиги юқори қатламларда паст кўрсаткичга эга, бир-биридан кескин фарқ қилмайди ва улар тез ўзгарувчан катталиқ эмас. Эскидан суғориладиган ўтлоқи тупроқларда оғир қишлоқ хўжалиқ техникаларини ерни физик етилмаган ҳолатида бир неча бор далаларга киритилиши ва суғориш тартиботига риоя қилинмаслиги оқибатида тупроқ қатламларини мақбул зичликдан юқори зичлашганлиги (1,55-1,60 г/см³) кузатилди, механик таркибнинг оғирлашиб боргани сари тупроқларнинг зичлиги ҳам бирмунча юқори бўлиши аниқланди. Эскидан суғориладиган ўтлоқи тупроқларда умумий ғоваклик юқори қатламларида 47-51% ни ташкил қилади. Пастки қатламларда эса кескин камайиб, 38-45% оралиғида кузатилади, бу ҳолат қониқарсиз ҳисобланади. Одатда ғоваклик юқори қатламда катта бўлиб, пастга ҳайдалма ости қатламга қараб камайиб боради.

Бухоро воҳасининг суғориладиган тупроқларининг мелиоратив, агрокимёвий ҳолатлар ва унумдорлигини яхшилаш учун уларнинг сув-физикавий, сув ўтказувчанлик, механик таркибини ҳисобга олган ҳолда самарали алмашлаб экиш тизимларидан, табақалаштирилган ер текислаш, чуқур юмшатиш, шўр ювиш ва суғориш, органик ўғитлардан ва органик моддалар билан бойтадиган экинлардан кенг фойдаланиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Умаров М. Физические свойства почв районов нового и перспективного орошения УзССР. -Ташкент, «Фан», 1974, -280 с.
2. Қурвонтоев Р., Халбердиева М.Р.Тупроқда қатқалоқ ҳосил бўлишини олдини олиш усуллари. // Тезисы док. рес. конф., - Гулистон, 1994.- 228 б.
3. Қурвонтоев Р. Тупроқ унумдорлигини ошириш усуллари. // Тупроқ унумдорлигини оширишнинг долзарб муаммолари, илмий тўплам. - Тошкент, 1995. - Б. 30-33.
4. Курвантаев Р. Мусурмонов А. Тупроқ физикаси. - Гулистон. 2011. -120 б.
5. Қурвантоев Р., Турғунов М., Мусурмонов А.Тупроқ унумдорлигини оширишда улар агрофизик хоссаларини эътиборга олган ҳолда ишлов

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

бериш масалалари. // Тупроқ ресурсларидан самарали фойдаланишнинг
илмий асослари. Мақолалар тўплами, - Тошкент, 2011. - Б. 142-148.

